

Dep. Legal ppi 201502ZU4649

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

Depósito legal pp 197402ZU34 / ISSN 0798-1171

REVISTA DE FILOSOFÍA

**DOSSIER:
PENSAMIENTO EDUCATIVO
LATINOAMERICANO**

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº Especial

Revista de Filosofía, N° Especial, 2021 pp. 6-8

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5138209>

Presentación

Para el Comité Editorial de *Revista de Filosofía* del Centro de Estudios Filosóficos “Adolfo García Díaz” de la Universidad del Zulia es muy grato presentar la publicación del Número Especial, *DOSSIER: Pensamiento Educativo Latinoamericano*.

El hacer del pensamiento educativo latinoamericano continúa siendo un trabajo de esencial importancia, tanto a nivel académico como de las instituciones del Estado. El rol de la educación de nuestros ciudadanos ha sido una larga tarea desde los inicios mismos del período republicano; permaneciendo hasta hoy en la conciencia colectiva como un valor vital prioritario, en la misma medida que su contribución es tan necesaria y anhelada para consolidar proyectos de libertad, igualdad, y desarrollo económico.

Cabe destacar que siempre ha sido pertinente recordar la vigencia del proyecto de la Gran Colombia y las figuras señeras de Simón Bolívar y Simón Rodríguez, mostrando la función social de la educación como la auténtica herramienta de emancipación de los pueblos, entendida y practicada como educación popular para todos; una educación para el trabajo liberador e integrador del sujeto dentro de una sociedad para el bien común.

En este sentido, la realización de Congresos, Seminarios y demás actividades extra curriculares sobre reflexión educativa, estimulan y promueven una mayor conciencia sobre los aportes que esta reflexión ofrece al incremento del bienestar social, la justicia y la estabilidad democrática; así como también el compromiso de la investigación universitaria guiada con valores de justicia, equidad e inclusión, necesarios para un cambio y mejoramiento de nuestras formas de vida políticas y culturales tan anhelantes de una mejor y más profunda democracia.

Un conjunto de profesores, estudiantes y grupos de investigación de distintos países discuten los resultados de sus investigaciones en el *Seminario Internacional Pensamiento Educativo Latinoamericano*, organizado por la Red Iberoamericana de Grupos, Semilleros y Jóvenes Investigadores REDGYSI, realizado en Colombia del 01 al 10 de abril de 2021.

Trabajos de reflexiones diversas y complementarias que muestran los adelantos que nuestro pensamiento educativo está llevando a cabo asumiendo los desafíos planteados para un mundo precipitado en cambios vertiginosos que modifican la visión tradicional del ejercicio de la educación; pensamiento educativo que debe estar

al día como vanguardia que aporte una clarificación del camino y las metas para un desarrollo pleno e integral de nuestros países, y fundamentalmente para la conciencia de un ejercicio de pensamiento crítico de nuestros sujetos.

Los artículos que hemos publicado, previa revisión y dictamen de nuestros árbitros, se integran en temas y ámbitos como la educación intercultural como alternativa a la globalización, la relación entre ética y educación, filosofía para niños y niñas, la dialogicidad, la decolonialidad, las tecnologías virtuales de comunicación e información, los retos y cambios que plantea un escenario global de competitividad económica y tecnológica, la educación bajo las circunstancias de pandemia, los desafíos por una educación de mayor calidad y mayor inclusividad, entre otros.

Este Seminario muestra distintas perspectivas de la complejidad presente alrededor de la reflexión educativa, sobre la que inciden múltiples factores, característicos de una contemporaneidad signada por crisis de transformaciones radicales, crisis epistémica y crisis ética, que afectan la forma de ver el mundo y la manera de cómo actuar en el mismo.

Culminamos esta breve presentación del *DOSSIER: Pensamiento Educativo Latinoamericano* tomando una cita del sexto artículo (Reflexiones ético-políticas en el hecho educativo como manifestación de libertad) que bien es una muestra de los valores que justifican los esfuerzos académicos como el que dio la posibilidad de ver reunidos y publicados esta serie de manuscritos dados para la reflexión y el debate, tanto de la comunidad universitaria como de los otros actores sociales del hecho educativo.

La democracia como forma humanizante de vida se sirve de la educación como estrategia de articulación de saberes, consideraciones; con la posibilidad de organizar vida digna. Significa esto hacerse humano en la medida que se modelan modos habitables, justos, cónsonos con la dignidad que la vida expresa. Representa servirse de reflexiones ético-políticas como habilidades que propician vida solidaria, compasiva, caritativa. Trata sobre los encuentros mediados a través de los permisos que los seres humanos nos concedemos para confluir en espacios justos y equitativos.

¿Por qué los seres humanos nos educamos? ¿Por qué toda forma de convivencia invita educación? ¿Para qué educar? Descubrimos que la educación es el suceso preferentemente humanizante. Más concretamente, nos educamos para hacernos humanos; para trascender con otros las múltiples reducciones y repeticiones que la biologicidad constriñe la existencia. Nos educamos porque hacemos cultura. Y, creamos cultura porque el hombre es libre.

El Comité Editorial agradece a los colaboradores de este número especial el interés mostrado hacia nuestra publicación; haciéndola participe de sus investigaciones y ratifica la voluntad de continuas colaboraciones en el futuro.

Lino Latella-Calderón
Editor responsable

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº Especial, 2021

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en junio de 2021, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org